

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Educación

Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua
Extranjera (ELE)

El español y las identidades culturales: estrategias para mejorar la
lectoescritura en español como L2 a estudiantes angloparlantes con
origen latino

Trabajo fin de estudio presentado por:	Raysha Lee Carrasco González
Tipo de trabajo:	Propuesta didáctica de intervención
Director/a:	Marta Eulalia y Martín Fernandez
Fecha:	2025

© 2025 Raysha Lee Carrasco González.

Este trabajo se distribuye bajo la licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**.

El español y las identidades culturales: estrategias para mejorar la lectoescritura en español como L2 a estudiantes angloparlantes con origen latino.

Resumen

Este Trabajo Fin de Máster explora el desarrollo de la lectoescritura en español como lengua de herencia en estudiantes angloparlantes de origen latino, dentro de un programa de inmersión en Estados Unidos. A pesar de mantener cierta competencia oral, muchos presentan dificultades en la comprensión y producción escrita debido al uso restringido del español en contextos familiares. La propuesta didáctica, dirigida a alumnos de tercer grado con nivel A2 según el MCER, se fundamenta en un enfoque sociocultural que entiende la lengua como vehículo de identidad y pertenencia. A través de actividades literarias, interculturales y lúdicas, se busca fortalecer tanto la competencia lingüística como el vínculo afectivo con el idioma. El enfoque metodológico cualitativo e interpretativo, basado en la observación y el análisis de textos escritos, muestra avances en la expresión escrita y una mayor implicación emocional de los alumnos, destacando la importancia de integrar lengua, cultura e identidad en contextos bilingües y migratorios.

Palabras clave: lectoescritura, identidad cultural, literatura, léxico, cultura, gamificación, ELE.

Abstract

This Master's Thesis examines the development of literacy in Spanish as a heritage language among English-speaking students of Latin American descent enrolled in a U.S. immersion program. Although many retain oral proficiency, their limited exposure to written Spanish—mainly confined to the home—results in significant challenges in reading and writing. The proposed didactic intervention, grounded in a sociocultural perspective, treats language as a vehicle for identity and cultural belonging. Designed for third-grade students at the A2 CEFR level, the plan integrates age-appropriate literature, cultural vocabulary, collaborative activities, and digital tools to foster both linguistic competence and emotional engagement. Adopting a qualitative, interpretive approach based on classroom observation and analysis of students' written production, the study demonstrates improvements in writing skills and a strengthened connection to heritage. The findings highlight the value of integrating language, identity, and culture in bilingual and migratory educational contexts.

Keywords: literacy, cultural identity, literature, cultural expressions, culture, gamification, SFL.

Índice de contenidos

1. Introducción	5
1.1. Justificación	7
1.2. Objetivos del TFE	7
1.3. Objetivo general	7
1.2.2. Objetivos específicos	8
2. Marco teórico	9
2.1. Lengua e identidad cultural desde la infancia	10
2.1.1. La lengua como símbolo de pertenencia	10
2.1.2. Reconstrucción de la identidad cultural en un contexto bilingüe	10
2.1.2.1 El español como lengua de herencia	10
2.1.2.2 Familia, comunidad y escuela en la construcción identitaria	11
2.2. Lectoescritura en L2 desde un enfoque sociocultural	12
2.2.1. La lectoescritura más allá del código	12
2.2.2. Enseñar a leer y escribir en L2 desde el contexto cultural	13
2.2.2.1 Dificultades frecuentes en estudiantes bilingües emergentes	13
2.2.2.2 Estrategias para integrar la cultura y la comprensión lectora	14
2.3. Literatura infantil y juegos como estrategias pedagógicas	14
2.3.1. Literatura como puente cultural	14
2.3.2. Estrategias lúdicas para el desarrollo de la lectoescritura	15
3. Propuesta didáctica de intervención	16
3.1. Presentación	16
3.1.1. Introducción	17
3.2. Objetivos de la propuesta didáctica	17
3.2.1. Objetivo general	17
3.2.2. Objetivos específicos	17
3.3. Contexto	18
3.3.1. Perfil del estudiante	18
3.3.2. Necesidades destacadas	18
3.4. Actividades	19
3.4.1. Secuencia didáctica; Distribución de las 6 sesiones entrelazadas	19
3.4.2. Plan de implementación didáctica	27
3.5. Evaluación	27
3.6. Cronogramas	29
4. Conclusiones	31
5. Limitaciones y Prospectiva	34
6. Referencias bibliográficas	35
7. Anexos	37

Índice de tablas

Tabla 1. Niños de origen latino nacidos en EE. UU.	12
Tabla 2. Temas culturales de mayor interés en la enseñanza de ELE	13
Tabla 3. Autores hispanohablantes recomendados para niños de 8 años	16
Tabla 4. Secuencia didáctica	21–27
Tabla 5. Rúbrica de evaluación	29
Tabla 6. Cronograma didáctico	30

1. Introducción

La lengua es más que un medio de comunicación: es cultura, sentido de identidad y pertenencia. En el caso de los estudiantes de origen latino en contextos angloparlantes, esta dimensión se ve un tanto distorsionada, hasta cierto punto en tensión por la convivencia simultánea entre dos mundos lingüísticos y culturales. En este trabajo fin de máster (TFM), se estará investigando y exponiendo los diferentes métodos utilizados para el desarrollo de la lectoescritura desde una perspectiva sociocultural. En este caso, se estará haciendo la investigación en estudiantes, angloparlantes de origen latino, en su mayoría hispanos. Aunque muchos de estos alumnos provienen de hogares donde el español está presente, su lengua de uso cotidiano y social suele ser el inglés. Esta situación genera una notable desconexión progresiva no solo con su lengua de herencia, sino también con las expresiones culturales que le dan todo el sentido y profundidad.

Desde edades tempranas, el desarrollo de la identidad personal y cultural está estrechamente vinculado a las experiencias significativas, no depende únicamente de la lengua, aunque esta, sin duda alguna, sea un componente central. Tal como afirma el lingüista y profesor de la City University of New York, Otheguy, “el idioma es solo uno de los pilares, junto con la comida, la música, la comunidad y la política” (citado en López, 2021, párr. 5), destacando así una concepción más integral de la pertenencia cultural.

En este TFM se propone el desarrollo de estrategias pedagógicas orientadas a fortalecer las competencias de comprensión lectora y expresión escrita en español, mediante la integración cultural e identitaria de los alumnos objetos de estudio, si bien conservan cierto dominio oral del idioma, presentan dificultades significativas en la comprensión de textos escritos y en la producción escrita en español.

La propuesta parte de la experiencia directa de la autora como docente en una clase de tercer grado de educación primaria, con estudiantes de nivel A2 según el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas (MCER), en una escuela pública con el programa de inmersión, en el estado de Utah. Se articula desde un enfoque funcional, comunicativo e intercultural, con el objetivo de integrar en el aula el uso de léxico cultural contextualizado, textos literarios apropiados para la edad, actividades lúdicas y estrategias

multisensoriales. Todo ello busca acercar al alumnado a formas auténticas de uso del español, reforzando tanto su competencia comunicativa como su dimensión identitaria.

1.1. Justificación

El presente trabajo surge ante la urgente necesidad de responder a las dificultades que presentan muchos niños de origen latino en el desarrollo de la lectoescritura en español dentro de contextos angloparlantes. Esta propuesta didáctica no se limita a fortalecer sus habilidades comunicativas en español, sino que busca ofrecer un espacio donde puedan reconocer su herencia cultural a través de la lengua.

Desde una perspectiva coherente con el MCER y adaptada al nivel A2, se plantea una intervención pedagógica que integre enfoques comunicativos, interculturales y lúdicos. A través de la literatura infantil, el uso de refranes, canciones y expresiones cotidianas, así como la implementación de dinámicas colaborativas, se aspira a generar experiencias de aprendizaje emocionalmente significativas y lingüísticamente ricas. El propósito no es solo responder a las necesidades de un grupo en específico, sino también diseñar una propuesta extrapolable a contextos similares de enseñanza de español como L2.

1.2. Objetivos del TFE

En el contexto de programas de inmersión lingüística en países angloparlantes, el desarrollo de la lectoescritura en español como lengua de herencia representa un desafío crucial para estudiantes de origen latino e hispano. Este trabajo propone una intervención didáctica diseñada a partir del estudio teórico y la investigación educativa, con el fin de fortalecer las habilidades de comprensión y producción escrita en alumnos con nivel A2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). La propuesta se sustenta en un enfoque comunicativo e intercultural que valora la dimensión afectiva de la lengua, integrando estrategias lúdicas, literatura infantil y léxico cultural para promover no solo el aprendizaje lingüístico, sino también el reconocimiento de la identidad cultural del alumnado.

1.3. Objetivo general

Diseñar e implementar, a través de la investigación y el estudio, una propuesta didáctica que fortalezca la competencia lectoescritora en español de estudiantes de origen latino e hispano, en contextos angloparlantes, integrando estrategias lúdicas e interculturales basadas en la literatura infantil y el léxico cultural, en coherencia con los principios del MCER.

1.2.2. Objetivos específicos

Entre los objetivos específicos planteados en este trabajo se encuentran:

- Proponer actividades didácticas que fomenten el desarrollo de la comprensión lectora y la expresión escrita en estudiantes de nivel A2, utilizando textos literarios adecuados a su edad y juegos lingüísticos que estimulen el uso funcional del español.
- Favorecer procesos de reflexión identitaria del alumnado con origen latino, mediante la incorporación de expresiones culturales que refuercen su conexión emocional con la lengua y la comunidad hispanohablante.
- Diseñar experiencias de aprendizaje a través de herramientas digitales, que permita a los alumnos conocer y valorar aspectos de la cultura hispana, fortaleciendo así su identidad lingüística-cultural en un entorno motivador.
- Implementar estrategias de evaluación formativa y autoevaluación que permita valorar el progreso en la lectoescritura y fomentar la conciencia lingüística del alumnado, dentro de un enfoque pedagógico inclusivo y reflexivo.

2. Marco teórico

Leer no se trata solo de decodificar palabras, sino de ir construyendo el sentido a través del texto, como nos dice Solé (1992, p. 14). La comprensión lectora conlleva una interacción constante entre el lector, el texto y el contexto, lo que cobra especial relevancia al trabajar con los estudiantes angloparlantes de origen hispano en programas de inmersión lingüística.

En este sentido, la lectura en una segunda lengua (L2) no puede separarse de los elementos culturales que la configuran, pues estos permiten al alumno no solo acceder al contenido, sino también reconocer su herencia y desarrollar una identidad lingüística propia.

Desde esta perspectiva, la lectoescritura no sólo cumple una función cognitiva, sino también afectiva y cultural. A través de los textos, el alumno puede verse reflejado en narrativas que dialogan con su experiencia personal y comunitaria. Como expresa Cummins (2001), “la lengua se convierte en un puente hacia las raíces, contribuyendo al fortalecimiento de su autoestima y sentido de pertenencia” (p. 20). Por otra parte, Valdés (2001) destaca que los *heritage learners*-aquellos estudiantes que han crecido en un entorno donde se habla una lengua distinta a la dominante en el ámbito escolar- poseen un vínculo emocional con la lengua de herencia, el cual puede ser reactivado y reforzado mediante una enseñanza que valore su bagaje cultural (pp. 38-42).

En este mismo marco, Morales Soto (2025) muestra cómo, para los puertorriqueños que crecen en contextos migratorios como el de Nueva York, el español no siempre es una competencia lingüística dominante. Sin embargo, la identidad cultural trasciende el idioma, revelando que el sentido de pertenencia no se define únicamente por la fluidez de la lengua, sino también por los vínculos simbólicos, afectivos y culturales que los individuos mantienen con su lengua de origen. Este enfoque aporta una mirada más amplia a la enseñanza de la lengua en contextos de inmersión, ya que invita a considerar la experiencia identitaria del estudiante como parte esencial del contexto educativo.

Partiendo de esta premisa, la lectoescritura no sólo aporta al desarrollo cognitivo, sino también afectivo y cultural, ya que permite al alumno reconocerse de alguna manera en los textos y conectar con vínculos de su herencia lingüística. Como plantean Jimenez, Garcia y Pearson (1995), los alumnos bilingües exitosos desarrollan estrategias de lecturas

particulares que integran recursos de ambas lenguas, lo cual puede ser aprovechado si se brinda un entorno de enseñanza que reconozca esas competencias bilaterales (p. 92). La lengua a través del texto, siempre servirá de guía para conectar con sus raíces.

2.1. Lengua e identidad cultural desde la infancia

2.1.1. La lengua como símbolo de pertenencia

La lengua forma el papel central en el desarrollo de una identidad. Según Cummins (2001), el desarrollo de la lengua materna fortalece tanto la competencia lingüística como la autoestima y el sentido de integración del estudiante. Esta afirmación resulta realmente relevante en contextos donde el español funciona como lengua de herencia. En estos casos, la lengua no solo representa un medio de comunicación, sino un vínculo afectivo con la familia, la cultura y su historia personal.

2.1.2. Reconstrucción de la identidad cultural en un contexto bilingüe

Los estudiantes bilingües suelen experimentar una disociación entre su entorno social, que normalmente es anglófono, y su historia familiar, de habla hispana. Esta realidad puede generar tensión, incluso inseguridad o rechazo hacia la lengua de herencia.

2.1.2.1 El español como lengua de herencia

A diferencia del aprendizaje de una lengua extranjera, la enseñanza del español como lengua de herencia requiere partir de los conocimientos previos y de los aspectos implícitos que el alumnado ya posee, tanto en el plano oral como en el cultural. A partir de esta base, es posible construir progresivamente habilidades más sólidas en el ámbito de la lectoescritura. El español no constituye un elemento ajeno para estos estudiantes; por el contrario, forma parte de su entorno familiar y comunitario. Por ello, es fundamental aprovechar este vínculo como un recurso didáctico que despierte en ellos la curiosidad, que promueva una actitud abierta hacia la lengua y fortalezca su competencia intercultural. De este modo, se contribuye al desarrollo integral de las distintas destrezas lingüísticas y se evita la progresiva pérdida de la lengua de herencia.

2.1.2.2 Familia, comunidad y escuela en la construcción identitaria

La relación y la interacción entre la escuela, la familia y la comunidad resultan fundamentales para fortalecer el sentido de inclusión cultural y favorecer el desarrollo de una identidad bilingüe equilibrada. En este contexto, es necesario que el entorno escolar promueva actividades pedagógicas que integren elementos significativos del entorno familiar y comunitario del alumnado.

Propuestas como la elaboración de recetas tradicionales familiares, la celebración de festividades culturales, la narración de cuentos por parte de miembros mayores de la familia, o la incorporación de música representativa del país de origen, constituyen estrategias didácticas que permiten crear un puente emocional con la lengua. Estas prácticas no solo enriquecen el proceso de aprendizaje, sino que también reafirman el valor identitario del idioma en la vida del estudiante.

La siguiente prueba de datos demográficos sobre la infancia latina en EE. UU., figura 1, nos muestra la importancia de la enseñanza del español a través de la experiencia cultural y lingüística que muchos de estos niños ya poseen en sus hogares.

Tabla 1. Niños de origen latino nacidos en EE. UU.

Fuente: Pew Research Center. (2021). *Latino children in the U.S.: Demographic facts*.

<https://www.pewresearch.org/hispanic/2021/09/23/latino-children-in-the-u-s-demographic-facts/>

2.2. Lectoescritura en L2 desde un enfoque sociocultural

2.2.1. La lectoescritura más allá del código

La lectoescritura no puede reducirse a la decodificación de letras. Isabel Solé (1992) señala que leer implica construir significado a partir del texto, conectando lo que se lee con experiencias personales, conocimientos previos y emociones. Para estudiantes latinos hispanos, esto se traduce a la necesidad de abordar textos que sean cercanos a su cultura, que les hablen de su mundo, de sus valores, de su gente y su historia. Un ejemplo de esto, es uno de los manuales y recursos literarios que conectan al estudiante con su mundo; es “Antología, lecturas culturales”. **(véase anexo 1)**

Basado en estudios para la selección de literatura en programas de inmersión, estos son los 5 temas de mayor interés dentro del aula:

Tabla 2. *Temas culturales de mayor interés en la enseñanza de ELE a niños en un nivel A2*

Fuente: Adaptado de Colorín Colorado (s.f.) y Ada & Campoy (2003).

2.2.2. Enseñar a leer y escribir en L2 desde el contexto cultural

En el caso de estudiantes que dominan el inglés como su lengua social, pero que presentan dificultades en la competencia escrita y/o la lectura del español, se hace imprescindible una enseñanza comprensiva, adaptable, y culturalmente situada. La enseñanza de la lectoescritura en una segunda lengua no puede abordarse meramente desde un enfoque técnico o gramatical, sino que debe incorporar una dimensión emocional y cultural que conecte con el alumnado.

Estos estudiantes, al poseer vínculos personales y familiares con el idioma, requieren estrategias que no sólo desarrollen habilidades lingüísticas, sino que también refuercen su autoestima y sentido identitario. A través de la lectura se busca acostumbrar al estudiante a esta práctica significativa, donde el idioma de herencia se revaloriza como medio de reconstrucción personal y social.

2.2.2.1 Dificultades frecuentes en estudiantes bilingües emergentes

Según Delgado-Gaitan (1990) y García (1991), los niños latinos bilingües, al haber experimentado dos culturas y dos lenguas, pueden diferenciarse en algunos aspectos de los estudiantes pertenecientes al sistema tradicional. En este sentido, diversas evidencias sugieren que las fuentes de conocimiento de las que se valen y las estrategias que emplean al enfrentarse a un texto escrito pueden ser particulares o distintivas. No obstante, muchos de estos niños llegan al aula presentando dificultades a causa de la transferencia lingüística, como el uso de estructuras propias del inglés para expresarse en español. Estas interferencias son, en gran parte, el resultado de una exposición limitada al español y de un vocabulario restringido en la lengua de herencia, lo cual repercute negativamente en su comprensión y producción escrita.

Jiménez, García y Pearson (1995) afirman:

Investigar el conocimiento lector y los procesos estratégicos de los estudiantes latinos bilingües podría mejorar la instrucción lectora y, al mismo tiempo, contribuir a la construcción de modelos alternativos

de lectura competente.

(pp. 92-112)

Subrayan, además, que esto es particularmente relevante cuando la investigación se centra en los atributos que empoderan, más que en aquellos que limitan, a las poblaciones culturalmente diversas.

2.2.2.2 Estrategias para integrar la cultura y la comprensión lectora

Una de las claves principales para la integración de la cultura y comprensión en el aula es la práctica constante del uso de materiales contextualizados, tales como relatos/ cuentos ambientados en sociedades latinas, personajes biculturales, referencias a fiestas, tradiciones o comidas familiares. Además, diarios personales con fines gramaticales y literarios y/o bloques de tiempo en el aula para escritura creativa y proyectos colaborativos, son de gran apoyo y motivación para ayudarles a expresarse desde su realidad, facilitando así la conexión auténtica y natural con su idioma.

2.3. Literatura infantil y juegos como estrategias pedagógicas

2.3.1. Literatura como puente cultural

La incorporación de la literatura en el aula y la explicación y variación de esta, es una herramienta sin comparación, para el desarrollo del lector. En contextos como el de los hablantes de herencia, la literatura ofrece una amplia variedad de registros, estilos y contextos que posibilitan el abordaje de dimensiones del lenguaje difíciles de abordar mediante otros recursos o textos. Cuando se integran en una unidad didáctica, los textos literarios no se orientan únicamente a la comprensión inmediata, sino que promueven procesos más profundos de reflexión cultural y desarrollo integral de habilidades lingüísticas. Ideas tales como la creación de un “diario literario” donde se definan la diferencia entre: cuentos, fábulas, leyendas y otros textos narrativos a la vez que el docente se asegura de escoger lecturas con propósito cultural identitario, permitiéndoles acceder a costumbres, valores, nuevo nivel de empatía y puntos de vistas diversos de acuerdo a la narración y su realidad. **(véase anexo 2)**

La Tabla 3 comparte algunos de los autores más populares dentro de la literatura infantil. Sus estilos de escritura, abordan un lenguaje claro pero enriquecido, adecuado para el nivel. Fomentan la lectura autónoma con textos cortos, ilustrados o segmentados, cubriendo temas de identidad, cultura, humor, valores, o tradición oral, alineados con tu propuesta didáctica.

Tabla 3. Autores hispanohablantes recomendados para el desarrollo de la lectoescritura en niños de 8 años.

Autor/a	País	Obra representativa	Tema Clave
Ana María Machado	Brasil	Niña bonita	Diversidad, identidad
Dora Alonso	Cuba	El cochero azul	Naturaleza, vida, emociones
Graciela Montes	Argentina	Otroso, El misterio de la casa verde	Aventuras culturales, humor, fantasía
Antonio Rodriguez	España	Cuentos del amor de la lumbre	Tradicón oral, cuentos populares
María Baranda	México	Las letras de las canciones; El oso	Poesía Infantil, lenguaje musical
Beatriz Moncó	España	Versos para contar estrellas	Valores, poesía

Fuente: Elaboración propia a partir de una selección de obras recomendadas de literatura infantil hispana: *El cochero azul* de Alonso (1999), *Las letras de las canciones* de Baranda (2004), *Niña bonita* de Machado (1996), *Versos para contar estrellas* de Moncó (2010) y *Cuentos al amor de la lumbre* de Rodríguez Almodóvar (2006).

2.3.2. Estrategias lúdicas para el desarrollo de la lectoescritura

Sin lugar a dudas, los juegos en el aula son esenciales si se pretende introducir la lectoescritura, el idioma, la cultura a niños, sobre todo de cortas edades, de manera eficaz y efectiva. Su uso asegura un entorno altamente motivador, participativo y hasta emocionalmente seguro. Algunos ejemplos como: el juego de *maestro-estudiante*, el “PPR” (*PARA, PREGUNTA, RESPONDE*), *Rockalingua* para vocabulario ilustrado, *Brainpop* para presentaciones dramatizadas, juegos de palabras donde aprendan de rimas, trabalenguas, adivinanzas, *Serpientes y Escaleras*, *Bingo*, entre otros, hacen que los estudiantes vean y acepten errores cometidos de manera natural mientras trabajan la parte fonológica, semántica y sintáctica en contexto de manera divertida, contribuyendo esto a un espacio donde el alumno siente la confianza de ser, de abrirse a esa identidad. **(véase anexo 3)**

Combinando estas estrategias con la literatura adecuada al nivel del estudiante según el MCER, se logra desarrollar competencias comunicativas desde un enfoque significativo.

3. Propuesta didáctica de intervención

3.1. Presentación

Desde la perspectiva de Freire, la educación carece de sentido si se desconecta del contexto cultural y social del alumnado. En coherencia con esta visión crítica y humanista de la educación, la presente propuesta didáctica se desarrolla dentro de un contexto comunicativo, funcional y multicultural, con la intención de fortalecer la lectoescritura y el sentido de identidad, en estudiantes nacidos en Estados Unidos, con origen latino y/o hispano. Se pretende demostrar que con las herramientas antes descritas, se puede lograr un entorno de aprendizaje emocionalmente relevante y lingüísticamente enriquecedor. Freire sostiene que:

Todos los seres humanos son poseedores de una cultura desde lo que ha sido su historia de producción de bienes culturales, tangibles y no tangibles. También sostiene que toda persona desarrolla su conciencia crítica en la medida en la que elabora una comprensión reflexiva de su propia identidad. (Freire, 1970, pp. 71–73)

3.1.1. Introducción

La enseñanza del español como segunda lengua, especialmente en contextos de inmersión donde los estudiantes poseen un vínculo familiar con la lengua pero no un dominio académico consolidado, requiere enfoques que reconozcan tanto la dimensión lingüística como la cultural dentro del aprendizaje. En el caso de estudiantes de entre 8 y 9 años, nacidos en Estados Unidos y con origen hispano o latino, el desarrollo de la lectoescritura en el idioma implica no solo el desarrollo de habilidades comunicativas, sino también el reconocimiento y fortalecimiento de su identidad. Esta propuesta didáctica se enmarca en el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), e integra actividades basadas en la literatura, el juego y las expresiones culturales como herramientas clave para alcanzar dicho objetivo.

3.2. Objetivos de la propuesta didáctica

3.2.1. Objetivo general

Diseñar e implementar una propuesta didáctica que promueva el desarrollo de la comprensión lectora, facilitando la producción escrita en español como lengua de herencia, mediante estrategias culturales y lúdicas, en estudiantes de origen hispano en contextos angloparlantes, atendiendo los criterios de MCER para el nivel A2.

3.2.2. Objetivos específicos

- Fomentar el uso funcional del español en situaciones significativas para el estudiante.
- Impulsar la reflexión cultural del estudiante mediante expresiones del léxico cultural que refuercen la conexión emocional con el idioma.

- Incorporar herramientas digitales como recurso para explorar manifestaciones culturales del mundo hispano y reforzar la competencia lingüística en un ambiente motivador.
- Integrar actividades que estimulen la comprensión lectora y la lectura creativa mediante textos literarios adecuados a la edad y el nivel del alumnado.
- Evaluar el proceso y desarrollo de diversas maneras, utilizando instrumentos formativos adaptados al programa de inmersión y lo que se espera del mismo.

3.3. Contexto

3.3.1. Perfil del estudiante

El perfil del alumnado es el siguiente: estudiantes en tercer grado de primaria (8-9 años). Estos alumnos son nacidos en Estados Unidos con origen hispano. Son parte del programa de inmersión en una escuela reglada. Su nivel de competencia lingüística está en un nivel A2, según el Marco Común de Referencia. Aunque algunos manejan la competencia oral en contextos familiares, presentan dificultades en la lectoescritura, especialmente en registros académicos.

3.3.2. Necesidades destacadas

Entre algunos de los aspectos más notables para el desarrollo de la lectoescritura, se encuentran: la discrepancia entre el español familiar y el académico. Podemos también mencionar la falta de motivación hacia la lectura. Aunque muchos alumnos cuentan con la competencia oral en casa, el registro es informal y limitado. Esto representa una dificultad añadida a la comprensión de texto académico y la producción escrita formal. Según Valdés, G (2001), Muchos estudiantes no logran crear un vínculo o conexión con las lecturas ofrecidas, lo que demora el desarrollo del idioma.

Otras necesidades que se observan son: el bajo nivel de vocabulario y uso de estructuras gramaticales transferidas del inglés así como la falta de conexión emocional con textos culturales, sus raíces e identidad.

3.4. Actividades

La siguiente planificación didáctica está organizada en una secuencia de tres sesiones por semana, con una duración prevista de entre tres y cuatro semanas. Para efectos de este proyecto se presentará una muestra representativa correspondiente a dos semanas, compuesta por seis sesiones en total. Cada sesión contempla una actividad principal o una secuencia de actividades interrelacionadas (inicio, desarrollo y cierre), con una duración aproximada de 50 hasta 60 minutos en total, en consonancia con metodologías adaptadas a la educación infantil. A lo largo de las sesiones, se incorporarán progresivamente diversas estrategias didácticas orientadas al fortalecimiento de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el enriquecimiento léxico-cultural y la integración de elementos lúdicos mediante la gamificación.

3.4.1. Secuencia didáctica; Distribución de las 6 sesiones entrelazadas

Tabla 4. Plan didáctico de 6 sesiones

Título de la secuencia didáctica		
Un viaje al mundo hispano desde la lengua, la cultura y el juego		
Destinatarios	Duración	Nivel
Niños de 8-9 años, aula de inmersión en Estados Unidos, nivel A2 según el MCER	6 sesiones de 1 hora	A2
Objetivos		
General	Desarrollar la competencia lectoescritora en español de estudiantes de origen hispano en un contexto angloparlante, a través de la integración de la literatura, elementos culturales y actividades lúdicas con un enfoque funcional, comunicativo e intercultural, fortaleciendo su identidad lingüística y cultural.	
Específicos	- Fomentar la comprensión lectora a través de literatura apropiada y adaptada a un nivel A2.	
	- Estimular la producción escrita mediante estrategias creativas y culturales que conecten de nuevo.	

	<ul style="list-style-type: none"> - Ampliar el conocimiento léxico cultural y refranes propios del español mediante actividades, canciones y juegos. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Promover la reflexión identitaria mediante actividades orales y escritas que valoren la lengua de herencia. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Integrar tecnologías educativas con el fin de dinamizar las actividades de aula y potenciar la motivación del alumnado. 	
Enfoque metodológico	El enfoque se basa en uno comunicativo, intercultural combinado con metodología interactiva, fundamentada en el enfoque socio cultural.	
Contenidos		
Conceptuales	Funcionales	<ul style="list-style-type: none"> - Ser capaz de describir personajes y lugares - Expresar emociones y opiniones. - Formular preguntas y crear narraciones. - Participar en juegos de roles y dramatizaciones. - Interactuar en situaciones en contexto.
	Gramaticales	<ul style="list-style-type: none"> - Conocer los conectores básicos. - Utilizar el presente indicativo. - Crear estructuras de afirmación o negación. - Uso de adjetivos y expresiones temporales al nivel (A2)
	Léxico	<ul style="list-style-type: none"> - Vocabulario de vida cotidiana y propio de la cultura estudiada: escuela, supermercado, variantes (frutas, vegetales), hospital, tiendas. - Campos semánticos relacionados con la cultura (comida, costumbres, naturaleza) - Conocimiento de refranes y expresiones culturales.
	Socioculturales	<ul style="list-style-type: none"> - Conexión entre lengua, cultura e identidad. - Festividades y costumbres en contextos

		latinoamericanos (hispanos)
Procedimentales	Destrezas que se trabajan	<ul style="list-style-type: none"> - Comprensión y producción de textos breves adaptados al nivel A2 - Participación activa en actividades orales - Asociación de vocabulario con imágenes y situaciones reales - Uso guiado de recursos digitales para reforzar contenidos
Actitudinales	(Estrategias)	<ul style="list-style-type: none"> - Interés por comunicarse en español en diversos contextos - Valoración positiva de la cultura y la lengua de origen - Colaboración respetuosa con sus compañeros - Curiosidad por conocer aspectos culturales del mundo hispanohablante

Actividades

Sesión 1. Literatura y producción escrita:

Esta primera sesión se centra en activar los conocimientos previos de los estudiantes mediante una lectura guiada de un cuento ilustrado representativo de la cultura hispana. A través de preguntas de predicción y análisis cultural, se fomenta la comprensión lectora y el reconocimiento de elementos culturales que conectan con la experiencia de los alumnos. La literatura actúa aquí como puerta de entrada para introducir el componente identitario.

Sesión 2. Expresiones culturales en contexto:

En esta sesión, se exploran costumbres, comidas y tradiciones propias de los contextos familiares del alumnado. Utilizando dinámicas orales y tarjetas temáticas, se promueve la expresión oral en torno al valor simbólico del nombre, las prácticas del hogar y la memoria cultural. La actividad contribuye a reforzar la conexión entre lengua, afecto y pertenencia.

Sesión 3. Gamificación cultural:

A través del análisis de una canción con metáforas culturales, los estudiantes reflexionan

sobre temas como la migración, la identidad nacional y los estereotipos. Posteriormente, trabajan en pequeños grupos para crear carteles ilustrados o collages digitales que representen su interpretación personal del mensaje cultural. Esta sesión fomenta el trabajo cooperativo, el pensamiento crítico y la creatividad.

Sesión 4. Dramatizaciones de situaciones reales:

La cuarta sesión introduce una secuencia de comprensión lectora basada en diálogos y escenas reales del mundo hispano (mercado, restaurante, escuela, etc.). Los estudiantes leen, analizan y representan pequeñas situaciones usando lenguaje funcional adaptado al nivel A2. Esta práctica favorece el desarrollo de habilidades pragmáticas y la apropiación del español en contextos cotidianos.

Sesión 5. Escritura creativa y cultural:

Esta sesión está dedicada a la producción escrita guiada. Los alumnos escriben un texto personal titulado “Mi herencia y cultura” a partir de plantillas estructuradas, en el que integran elementos trabajados en las sesiones anteriores: tradiciones familiares, símbolos culturales, comidas, música y vivencias. El objetivo es fomentar la escritura con significado personal, respetando las limitaciones del nivel A2.

Sesión 6. Exposición final y reflexión:

En la última sesión, los estudiantes presentan sus productos finales, ya sea de forma oral o visual, y participan en una actividad de reflexión colectiva. A través de una autoevaluación visual y una rúbrica docente, se valora el progreso alcanzado en comprensión y producción escrita. Esta sesión culmina el proceso con una instancia de valoración y celebración del aprendizaje cultural y lingüístico.

Dinámicas/ Agrupamientos

- Trabajos en pareja, pequeños grupos o actividades en colectivo.
- Interacciones en juegos, dramatizaciones y trabajos colaborativos.

Materiales y recursos

La presente propuesta didáctica se apoya en una selección de materiales impresos, digitales y manipulativos que responden a los principios del enfoque comunicativo y al carácter multisensorial del aprendizaje en edades tempranas. Los recursos han sido elegidos en función de su accesibilidad, relevancia cultural y adecuación al nivel A2, con el objetivo de facilitar el desarrollo de la lectoescritura y de fortalecer el vínculo afectivo

de los estudiantes con la lengua española.

A continuación, se enumeran los materiales utilizados a lo largo de las seis sesiones:

- Cuentos y textos adaptados
- Plantillas con marcos de oración para apoyar la producción escrita (“Mi herencia y cultura”).
- Tarjetas temáticas con imágenes y vocabulario sobre comidas, costumbres y nombres propios.
- Pósters culturales para observación y debate en grupo.
- Lápices de colores, rotuladores, tijeras y pegamento.
- Cartulinas y papel de colores para la creación de murales, guiones o collages.
- Imágenes familiares aportadas por los alumnos para conectar lo personal con lo lingüístico.
- Pizarra o rotafolios para recogida de ideas y dinámicas orales grupales.

Digital:

- **Padlet:** plataforma colaborativa para compartir ideas, reflexiones y productos finales.

- **Canva:** herramienta de diseño visual utilizada en actividades creativas (collages, carteles).

- **Kahoot:** recurso lúdico para el repaso de contenidos culturales en forma de juego interactivo.

- **Rockalingua:** canciones animadas y actividades con contenido lingüístico y cultural adaptado a niños.

- Proyector, altavoces y reproductor multimedia para el visionado y escucha compartida.

Se llevará a cabo evaluación constante de la participación, comprensión y uso del español por parte del alumno. Se tendrán en cuenta sus producciones escritas y orales. Se aplicarán actividades de autoevaluación y momentos de reflexión.

Herramientas y métodos de evaluación descritos en detalle en el apartado 3.5.

Evaluaciones

Secuenciación y procedimiento

Sesión 1 (1h) Descubriendo nuestra historia

Objetivo: Activar conocimientos previos, introducir el cuento, y sensibilizar sobre el tema identitario cultural a través de la lectura.

1. La sesión se inicia con una dinámica de activación oral. El docente presenta en la pantalla la portada del cuento seleccionado, sin revelar el título completo, y pregunta: “¿Qué observan? ¿Qué creen que sucederá en esta historia? ¿Han escuchado algo similar en su casa o comunidad?” Posteriormente, abrirá turnos para que todos puedan participar, fomentando la participación y expresión oral de manera espontánea y equitativa (10 min.).
2. A continuación, se procede a la lectura cultural compartida del cuento (seleccionado del manual Antología). El docente lee en voz alta, haciendo pausas estratégicas para plantear preguntas y aclaraciones léxicas: ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué sienten los personajes en esta parte? ¿Esto sucede en nuestras familias?. Los alumnos subrayan o anotan palabras claves en su hoja. Se modela la entonación y se proporciona apoyo visual (15 min.). **(véase anexo 1)**
3. Finalizada la lectura, se organiza un análisis grupal guiado. El docente divide el grupo en pequeños equipos y asigna aspectos específicos: personajes, emociones, referencias culturales, o valores. Luego, cada grupo comparte sus observaciones y conectan ideas (10 min.).
4. Los estudiantes trabajan en parejas para realizar una escritura creativa. Deben elegir entre continuar el cuento o crear un final alternativo. El docente proporciona marcos de apoyo como: “ Y entonces el personaje decidió...” o “Lo que no sabían era que...”, mientras supervisa los procesos de escritura, brindando apoyo lingüístico según las necesidades individuales (20 min.).
5. Como actividad de cierre, los estudiantes leen sus textos en voz alta, se brinda

retroalimentación positiva, señalando aspectos culturales y expresivos presentes en sus producciones (10 min.).

Sesión 2 (1h) Refranes con identidad

Objetivo: Comprender el valor lingüístico y cultural de los modismos y expresiones idiomáticas, vinculados al cuento de la primera sesión

1. El docente comienza mostrando una serie de refranes populares en español proyectados en la pizarra, tales como: “un ojo de la cara”, “echar una mano”, “No hay que ahogarse en un vaso de agua”, “esto es pan comido”, “dejar plantado”. A continuación, se presenta al grupo: “¿Qué creen que significa esta expresión? ¿La han escuchado antes? ¿En qué situaciones podrían utilizarse?” Se permite la intervención libre, moderada por el docente, quien apunta las respuestas en el tablero y valida aportaciones culturalmente relevantes (10 min.).
2. Seguidamente, el docente presenta de manera visual los refranes y la interpretación correspondiente, a través de las ilustraciones o pequeños videos animados. Explica cada uno de manera oral, deteniéndose para comprobar comprensión a través de preguntas (15 min.).
3. Para consolidar el aprendizaje, se utiliza la plataforma **Kahoot** con un juego interactivo donde los estudiantes deben emparejar el refrán o modismo con su significado. El docente guía la sesión, generando un ambiente lúdico, animando a reflexionar sobre la relación entre lenguaje y cultura (10 min.). **(véase anexo 5)**
4. Posteriormente, en grupos pequeños, los estudiantes acceden a **Padlet**, donde elaboran diálogos breves usando los refranes o modismos aprendidos de forma coherente (15 min.). **(véase anexo 6)**
5. En el cierre, algunos grupos representan brevemente sus diálogos frente al resto de la clase. Se destaca el uso adecuado de lenguaje, entonación y la naturalidad en la expresión oral. Breve representación y cierre oral (5-10 min.).

Sesión 3 (1h) ¿Cuánto sabes de nuestra cultura?

Objetivo: Reforzar el léxico y contenidos culturales previamente abordados.

1. El docente inicia con un video breve de **Rockalingua** (plataforma digital interactiva) en el que se presentan algunos países hispanohablantes, sus banderas, comidas típicas y celebraciones tradicionales. Mientras se produce el video, el docente hace pausas para comentar: “¿Reconocen esta bandera? ¿Alguien ha probado esta comida?” (10 min.) **(véase anexo 7)**
2. En la fase de desarrollo, los estudiantes se organizan en grupos de 3 o 4 para crear un póster informativo cultural de un país asignado. Deben incluir el nombre del país, comida típica, festividad y cualquier información relevante adicional. El docente caminará alrededor de los grupos, resolviendo dudas léxicas, ortográficas o culturales (30 min.).
3. Para cerrar, cada grupo presentará brevemente su póster, que se convierte en parte de una exposición del salón de clases titulada “Nuestro mapa cultural”. El docente cierra con preguntas tales como: “¿Cuál fue el dato que más les llamó la atención? ¿Qué aprendieron?” para fomentar la reflexión (20min.).
(véase anexo 8)

Sesión 4 (1h) Viviendo en español: dramatizaciones culturales

Objetivo: Desarrollar la expresión oral y producción escrita mediante dramatizaciones de situaciones reales culturalmente relevantes.

1. Como activación inicial, el docente presenta imágenes y/o vídeos relacionados con contextos culturales cotidianos: mercado, restaurante, médico, panadería. En la pizarra escribe estructuras útiles como:
Ej: “¿Tiene pan de concha?, ¡Bienvenidos!, ¿Cuánto cuesta?” (10 min.)
[EL SUPERMERCADO para niños - Aprende cómo hacer la compra - Vocabulario - Recopilación](#)
2. Para el desarrollo, se forman parejas o grupos pequeños. Cada grupo escoge una situación y construyen un diálogo breve, usando tarjetas de apoyo con vocabulario, marcos de oraciones o imágenes. El docente acompaña el trabajo, modelando

expresiones o aportando correcciones indirectas según sea necesario (20 min.).

3. Cada grupo realiza una dramatización rápida de su diálogo. El docente invita al resto de los alumnos a hacer preguntas al final de cada actuación, promoviendo la interacción espontánea (10 min.).
4. Finalmente, cada estudiante transforma su diálogo en un guión ilustrado, usando la plataforma Canva. El docente supervisa el uso de la plataforma y la coherencia del texto con los objetivos comunicativos planteados. El resultado se comparte en una galería virtual (20 min.).

(véase anexo 9)

Sesión 5 (1h) Mi herencia en palabras

Objetivo: Fomentar la producción escrita mediante vivencias personales conectadas a la cultura de origen, integrando el léxico cultural y estructuras propias para el nivel A2.

1. La sesión comienza con una dinámica oral dirigida por el docente quien plantea preguntas abiertas para activar el recuerdo de las vivencias culturales mientras genera un ambiente de confianza. Las preguntas adaptadas al nivel incluyen ejemplos como:

-¿Qué costumbres tienen en casa?

-¿Qué comidas típicas disfrutaban en familia?

- ¿Escuchan canciones en español en casa? ¿Cuáles?

A medida que los estudiantes comparten sus respuestas, el modelo escucha detenidamente, modela estructuras y anota expresiones relevantes, con el fin de ampliar el repertorio lingüístico común. Esta etapa es importante para fomentar y desarrollar ese vínculo afectivo con el tema central de la sesión: la identidad cultural a través del lenguaje (10 min.).

2. Para el desarrollo, el docente explica que cada estudiante escribirá un texto titulado “ **Mi herencia y cultura**”. Para facilitar la escritura, se distribuyen plantillas con marcos oracionales adecuados al nivel A2 tales como:

“En mi casa comemos...”

“Mi abuela me enseñó...”

“Una festividad importante es la celebración de la quinceañera...”

Estas estructuras ofrecen un andamiaje que favorece fluidez y aporta seguridad tanto en la expresión escrita como la oral al momento de presentar. El docente recorre el aula de manera activa, reforzando positivamente las ideas culturales que los estudiantes van integrando en sus escritos. Se pretende promover la escritura reflexiva y personal, animando al aprendiz a conectar con sus recuerdos, tradiciones y experiencias familiares con el vocabulario cultural que ha aprendido a través de las sesiones (comidas típicas, celebraciones, palabras heredadas, festividades en familia). (35 min.).

3. Durante el cierre de la sesión se invita a los estudiantes, de manera voluntaria, a leer sus textos en voz alta. Luego de cada lectura, se abren breves espacios de comentarios espontáneos por parte de los compañeros.

Finalmente, el docente guía una pequeña reflexión colectiva a partir de preguntas como: -“¿Cómo me he sentido mientras hablaba de mi cultura?”

-“¿Qué aprendí acerca de la cultura de mis compañeros?”

Se cerrará esta sesión de forma significativa, favoreciendo la autoestima y el sentido de (15 min.).

Sesión 6 (1h) Compartimos lo aprendido- Exposición final

Objetivo: Reflexionar y cerrar el proceso de aprendizaje con una actividad de integración en la que el alumnado pueda mostrar su desarrollo de manera creativa y significativa.

1. El aula se organiza en un círculo para fomentar el clima de diálogo y cohesión grupal. El docente inicia la sesión recordando brevemente que este será un espacio para compartir lo aprendido. Luego propone una dinámica oral de apertura donde cada estudiante, por turno, menciona una expresión, verso de alguna canción o refrán que haya aprendido a lo largo de las sesiones y que le haya gustado, explicando brevemente por qué conectó con esa palabra o frase cultural en específico. El docente toma nota de las expresiones de mayor repetición, reforzando

su pronunciación, significado y uso en contexto (10 min.).

2. Luego, el docente explica la dinámica de exposición: el aula se divide en “ rincones de presentación”, donde los estudiantes colocan sus producciones escritas, pósteres, dibujos o cualquier otro trabajo realizado. Los estudiantes explican sus trabajos a los demás estudiantes que rotan por cada rincón. El docente ofrece retroalimentación y motivación a cada alumno (30 min.).
3. Para el cierre se llevará a cabo una autoevaluación visual (caritas, pulgar) acompañada por un pequeño escrito guiado, en el que los estudiantes expongan cómo se sintieron, qué aprendieron sobre sí mismos y su cultura, y qué aspectos les gustaría explorar más a fondo (15 min.).
4. El docente cierra la sesión con un mensaje motivador y los sorprende con una canción cultural creada en la plataforma **IA SUNO**, personalizada para sus alumnos, agradeciendo el esfuerzo y participación, así mismo destacando tanto los avances lingüísticos como personales, subrayando que todos los alumnos tienen una herencia valiosa que merece ser conocida, celebrada y compartida (5 min.). [raíces-que-cantan.m4a](#)(véase anexo 10)

3.4.2. Plan de implementación didáctica

Las actividades propuestas se han entrelazado de forma progresiva para favorecer la activación del conocimiento previo, el uso en función del español y el desarrollo identitario de los estudiantes. En ese sentido, se ha procurado que cada sesión funcione como una experiencia completa (inicio, desarrollo y cierre), pero también como parte de un proceso de desarrollo continuo en el cual el alumno pueda reconocerse y expresarse en su lengua de herencia de forma activa.

3.5. Evaluación

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se articula desde un enfoque formativo y cualitativo, atendiendo tanto al desarrollo de competencias lingüísticas como a la participación activa del alumnado. Para esta propuesta, se aplicará los siguientes instrumentos:

- **Prueba diagnóstica inicial:** Se realizará una prueba inicial al comienzo de la secuencia una actividad breve de expresión oral y escrita guiada, con el objetivo de identificar el punto de partida de cada estudiante y su nivel de comprensión. Este tipo de prueba, permite crear material en base a la necesidad del estudiante y del grupo en común.
- **Observación continua mediante rúbricas** de participación, comprensión, uso del español y la apropiación de contenidos culturales.
- **Muestras de trabajo del alumnado**, como producciones escritas, ilustraciones, uso del léxico y textos guiados.
- **Evaluaciones visuales**, utilizando recursos adaptados a la edad, tales como caritas de emociones, pulgar arriba, en medio o abajo y códigos de colores para evaluar su propio progreso.
- **Evaluación por pares y coevaluación grupal** en dinámicas orales y juegos culturales.

De igual manera, se llevarán a cabo evaluaciones tanto formativas como sumativas, utilizando recursos como la siguiente rúbrica presentada, la cual permite valorar el desarrollo integral de las capacidades lingüísticas y culturales trabajadas en el aula a lo largo de la secuencia didáctica. En un primer momento será utilizada de manera formativa para orientar el proceso de aprendizaje, proporcionando retroalimentación continua durante las actividades orales, escritas e interactivas. Luego, al finalizar la secuencia, la rúbrica se aplicará como evaluación sumativa para valorar el producto final. Este enfoque evaluador mixto garantiza una valoración holística del aprendizaje.

Tabla 5. Rúbrica

INDICADOR / NIVEL	EXCELENTE (10)	BUENO (8)	EN DESARROLLO (5)	DEFICIENTE (2)
1. Expresión escrita sobre la herencia cultural	Redacta un texto con coherencia y cohesión, usando vocabulario cultural aprendido y estructuras A2 con cero o pocos errores.	Redacta un texto claro, aunque con algunos errores, y usa al menos 3 expresiones o estructuras trabajadas.	El texto es simple y presenta muchos errores, con escaso uso del léxico cultural.	No completa la tarea o presenta un texto sin conexión con el tema.
2. Participación en las actividades orales previas	Participa activamente, responde con seguridad y aporta ideas personales vinculadas a su cultura.	Participa en las actividades, aunque con ayuda o reticencia, y hace conexiones personales.	Participa mínimamente, con respuestas cortas o poco elaboradas.	No participa o se muestra desconectado de las actividades.
3. Uso del vocabulario cultural (léxico trabajado)	Usa correctamente 5 o más palabras/frases del vocabulario visto en clase.	Usa correctamente entre 3-4 palabras/frases del vocabulario trabajado.	Usa 1-2 palabras del vocabulario, con errores.	No utiliza el vocabulario aprendido.
4. Presentación final / lectura del texto	Lee con entonación, claridad y confianza. Hace pausas apropiadas y reflexiona sobre su experiencia.	Lee su texto de forma comprensible. Muestra disposición para compartir.	Lee su texto sin entonación o con dificultad.	No lee o se niega a participar.
5. Creatividad y conexión personal	El contenido refleja experiencias personales auténticas y creativas. Integra elementos culturales propios.	Incluye detalles personales con algo de originalidad.	Presenta un texto genérico con escasa relación personal.	El trabajo no refleja conexión con su herencia cultural.

Fuente: Elaboración propia, recurso: Canva.

3.6. Cronogramas

Tabla 6. Cronograma didáctico (2 semanas)

	Sesión	Objetivo de la sesión	Actividades principales	Recursos utilizados	Evaluación prevista
1	Sesión 1 19 de mayo de 2025	Activar conocimientos	Lectura cultural compartida, análisis	Cuento ilustrado, fichas de análisis,	Participación oral, análisis en

		previos e introducir el tema identitario-cultural a través de la lectura guiada de un cuento.	grupal por equipos, creación de finales alternativos al cuento y lectura de textos.	pizarra digital, hojas de trabajo, marcadores.	grupo, escritura creativa y retroalimentación docente.
2	Sesión 2 21 de mayo de 2025	Comprender el valor lingüístico y cultural de refranes y modismos vinculados a la identidad cultural.	Análisis y representación visual de refranes, juego interactivo en Kahoot, elaboración de diálogos con Padlet y dramatización.	Pizarra digital, ilustraciones de refranes, videos animados, Kahoot, Padlet, proyector.	Juego de Kahoot, coherencia de los diálogos creados con léxico integrado, representación oral en grupo.
3	Sesión 3 23 de mayo de 2025	Reforzar el léxico y los contenidos culturales mediante una actividad de investigación creativa colaborativa.	Visualización de vídeo interactivo (Rockalingua) y creación de pósters informativos sobre países hispanos en grupos.	Plataforma Rockalingua, cartulinas, marcadores, imágenes de países, pizarra.	Presentación oral del póster y exposición en aula. Observación del trabajo en equipo y contenido cultural.
4	Sesión 4 26 de mayo de 2025	Desarrollar la expresión oral y escrita a través de dramatizaciones basadas en contextos reales del mundo hispano.	Representación en parejas de escenas reales (mercado, restaurante, etc.) seguidas de creación de guiones ilustrados en Canva.	Tarjetas de diálogo, accesorios para dramatización, Canva, pizarra digital.	Dramatización valorada con lista de cotejo y publicación del guión ilustrado en galería virtual.

5	Sesión 5 28 de mayo de 2025	Fomentar la producción escrita desde experiencias personales conectadas con la cultura familiar.	Redacción del texto 'Mi herencia y cultura' con plantillas de apoyo. Lectura voluntaria y reflexión colectiva.	Texto final corregido por el docente. Lectura voluntaria y observación de elementos culturales integrados.	Texto final corregido por el docente. Lectura voluntaria y observación de elementos culturales integrados.
6	Sesión 6 30 de mayo de 2025	Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje mediante una exposición creativa e integrada de los trabajos realizados.	Dinámica de expresión oral, exposición por rincones de los productos creados, autoevaluación visual y cierre con canción personalizada.	Autoevaluación escrita y visual, presentación oral libre, retroalimentación docente y cierre motivador.	Autoevaluación escrita y visual, presentación oral libre, retroalimentación docente y cierre motivador.

4. Conclusiones

La propuesta didáctica presentada en este trabajo ha tenido como propósito principal contribuir al desarrollo de la lectoescritura y del sentido de identidad cultural en estudiantes de tercer grado, con origen latino, hablantes de herencia del español en un programa de inmersión lingüística en Estados Unidos. A través de seis sesiones organizadas en torno a actividades literarias, lúdicas y culturales, se ha buscado responder a los objetivos planteados en la investigación, los cuales giran en torno a la mejora de la competencia lingüística, lectora-escritora, el fortalecimiento de la conexión cultural con la lengua de herencia y el fomento de la participación activa en procesos comunicativos significativos.

En relación con el primer objetivo específico, el presente trabajo ha permitido identificar y analizar los principales retos en la lectoescritura que enfrentan los niños angloparlantes de origen latino en contextos de inmersión. Se planteó diseñar una intervención didáctica para el desarrollo de la lectoescritura en español como L2 desde una perspectiva sociocultural, y se ha logrado integrar un enfoque que trasciende la enseñanza mecánica de la lengua. A partir del marco teórico y de autores como Cummins (2001) y Solé (1992), se ha enfatizado la necesidad de concebir la lectura y la escritura como prácticas sociales, donde el aprendizaje ocurre en contextos culturalmente significativos.

En cuanto al segundo objetivo, se ha logrado diseñar una propuesta didáctica coherente con el nivel A2 del MCER, adaptada a las características sociolingüísticas del aprendiente y centrada en el desarrollo de la lectura y la producción escrita mediante materiales significativos. La selección de cuentos, textos metafóricos, canciones, videos y otras manifestaciones culturales permite a los alumnos reconocerse en los textos, expresar su historia familiar y conectar con su entorno hispano desde una perspectiva inclusiva y positiva. Esta dimensión del trabajo se apoya en las ideas de Freire (1970), quien destaca la importancia del constructivismo del conocimiento desde la experiencia del alumno, y en la noción de competencia comunicativa intercultural desarrollada por Escandell (2009), quien afirma que la lengua no puede entenderse sin el contexto cultural en el que se produce e interpreta. En este sentido, la intervención didáctica presentada no solo busca enseñar una lengua, sino ofrecer un espacio para que los estudiantes resignifiquen su pertenencia cultural y se reconozcan como sujetos activos en un mundo multilingüe.

Respecto al tercer objetivo, la secuencia didáctica incorpora actividades destinadas a reforzar la identidad cultural y lingüística ha demostrado que este tipo de materiales es indudablemente eficaz para fomentar el gusto por la lectura, la sensibilidad y la comprensión crítica. Las rimas, los poemas y las canciones no solo han servido como herramientas para trabajar los aspectos fonológicos y léxicos, sino además como detonantes emocionales que fortalecen el vínculo afectivo con la lengua. Aquí adquiere relevancia el trabajo de Lakoff y Johnson (1980), quienes subrayan que el pensamiento humano está profundamente estructurado por metáforas cognitivas y experiencias corporales (p. 5). En este sentido, es relevante mencionar que, las imágenes, los ritmos y juegos lingüísticos presentes, no solo estimulan el lenguaje, sino que configuran pensamientos desde los cuales los niños interpretan la realidad.

El cuarto objetivo, que proponía facilitar un entorno comunicativo para el aprendizaje de español como L2, se abordó mediante actividades diseñadas desde un enfoque humanista. Se presentaron dinámicas de grupo, juegos teatrales, escritura creativa y exposiciones orales en las que cada estudiante tuvo la oportunidad de expresarse. La propuesta se alinea así con la visión de la educación como afectiva, donde la motivación, la autoestima y el sentido de pertenencia son fundamentales para el aprendizaje. Como señala Escandell (2009), la comunicación va más allá del intercambio de información: implica reconocer al otro, interpretar intenciones, negociar significados y construir sentido compartido.

Por último, se ha propuesto mecanismos de evaluación formativa y auténtica, incluyendo recursos orientados a evaluar la progresión de los estudiantes. El proyecto además incorporó la evaluación holística, que incluye rúbricas, evaluaciones y observaciones sistemáticas. Esta estrategia permitió dar seguimiento al desarrollo de la competencia lingüística y cultural de los estudiantes, respetando sus ritmos y particularidades. Es posible abordar la enseñanza de la lectoescritura en español como segunda lengua desde una perspectiva integral que articule el desarrollo lingüístico con el reconocimiento identitario y cultural del alumnado. Tal como plantean diversos autores comprometidos con la educación, entre ellos Freire, Osorio Vargas y Carlos Muñoz, la recuperación de la palabra propia y del patrimonio cultural de los pueblos históricamente marginados es una condición indispensable para construir una identidad consciente. Esta reflexión tiene especial relevancia en contextos de inmersión lingüística, donde los estudiantes de origen latino muchas veces viven en una desconexión entre lo que son fuera del aula y lo que se les permite ser dentro de ella. Por ello, una propuesta que integre el juego, la literatura y la cultura como elementos esenciales del aprendizaje, no solo enseña una lengua, sino que fortalece la voz, la memoria y la pertenencia de quienes la aprenden.

Cada dinámica permite a los estudiantes conectar con su herencia, fortalecer sus habilidades lingüísticas y verse reflejados en el aula desde un lugar de pertenencia. En definitiva, esta propuesta reafirma que educar en una lengua es educar en una identidad.

5. Limitaciones y prospectiva

Una de las principales limitaciones de esta propuesta ha sido el tiempo de implementación, pues, para propósitos del TFM, se ha planteado dos semanas, lo que podría reducir la posibilidad de observar cambios en la competencia lectoescritora y el desarrollo cultural-identitario del estudiante. Asimismo, al tratarse de una planificación diseñada específicamente para un grupo reducido de estudiantes en un contexto de inmersión concreto, su aplicabilidad directa en otros entornos podrían requerir ajustes metodológicos.

Algunas de las evaluaciones incluidas han sido aplicadas parcialmente, mientras que otras se presentan como una oportunidad para futuras investigaciones que deseen poner a prueba el modelo didáctico expuesto.

En cuanto a las prospectivas, se considera que este tipo de intervención puede enriquecerse y actualizarse con nuevas herramientas digitales, así como la inclusión de textos más diversos. También sería valioso incorporar las voces de las familias y comunidad para fortalecer el vínculo entre la escuela y el entorno sociocultural del estudiante. Finalmente, se sugiere adaptar esta propuesta a diferentes niveles del MCER para analizar su eficacia en distintos grados de competencia lingüística.

6. Referencias bibliográficas

Cummins, J. (2001). *Negotiating identities: Education for empowerment in a diverse society (2nd ed.)*. California Association for Bilingual Education.

Delgado-Gaitan, C. (1990). *Literacy for empowerment: The role of parents in children's education*. Falmer Press.

Escandell Vidal, M. V. (2009). *Pragmática para humanistas (2.ª ed.)*. Ariel.

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido (25.ª ed.)*. Siglo XXI Editores. (Páginas usadas: 71–73 de la edición impresa en español.)

García, E. (1991). *The education of linguistically and culturally diverse students: Effective instructional practices*. Center for Applied Linguistics.

Jiménez, R. T., García, G. E., & Pearson, P. D. (1995). The reading strategies of bilingual Latina/o students who are successful English readers: Opportunities and obstacles. *Reading Research Quarterly*, 30(1), 90–112.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1986). *Metáforas de la vida cotidiana (C. Morera, Trad.)*. Cátedra. (Obra original publicada en 1980)

Osorio Vargas, J., Freire, P., & Calvo Muñoz, C. (s.f.). *Freire entre nosotros: 50 años de Pedagogía del oprimido*. Editorial ebooks Patagonia & Editorial Universidad de La Serena.

Solé, I. (1992). *Estrategias de lectura*. Editorial Graó.

Valdés, G. (2001). Heritage language students: Profiles and possibilities. In J. K. Peyton, D. A. Ranard, & S. McGinnis (Eds.), *Heritage languages in America: Preserving a national resource* (pp. 37–77). Center for Applied Linguistics

Webgrafía

Colorín Colorado. (s.f.). *Bilingual books for young children (Spanish)*.

<https://www.colorincolorado.org/booklist/bilingual-books-young-children-spanish>

López, J. (2021, 10 de julio). *La identidad cultural de los hispanos va más allá del idioma, afirma Otheguy*. El Diario.

<https://www.eldiariony.com/2021/07/10/la-identidad-cultural-de-los-hispanos-va-mas-alla-del-idioma-afirma-otheguy/>

Morales Soto, V. (2025, 20 de marzo). *Boricuas en Nueva York bregan con el español, pero su identidad va más allá del idioma*. Centro de Periodismo Investigativo.

<https://periodismoinvestigativo.com/2025/03/puertorriquenos-nueva-york-espanol-identidad/>

National Association for Bilingual Education (NABE). (2021). *Recommendations for multicultural and bilingual literature in primary education*. <https://www.nabe.org/>

Pew Research Center. (2021). *Latino children in the U.S.: Demographic facts*.

<https://www.pewresearch.org/hispanic/2021/09/23/latino-children-in-the-u-s-demographic-facts/>

Rockalingua. (s.f.). *Introduction to Guatemala – Stories with questions*.

<https://rockalingua.com/library/activities/stories-with-questions/introduction-to-guatemala>

Anexo 2- Diario Literario

Fuente: Elaboración propia (trabajo en aula con adaptación docente).

Anexo 3- Juegos en el aula

Fuente: Elaboración propia (fotografías tomadas durante dinámica grupal).

Anexo 4- Elaboración de Kahoot-Expresiones idiomáticas

Fuente: Plataforma Kahoot (uso educativo).

El español y las identidades culturales: estrategias para mejorar la lectoescritura en español como L2 a estudiantes angloparlantes con origen latino.

Modismo	Significado No-Literal
estar en la luna	estar muy distraído
tirar la toalla	renunciar, no intentar más
tomar el pelo	engañar o hacer una broma a alguien
ponerse las pilas	estar atento y activo
Ser pan comido	algo que se hace con facilidad

Fuente: Teachers Pay Teachers-Cuaderno Interactivo

Anexo 6 - (plataforma digital: Rockalingua)

Arrastra cada dibujo al sitio correcto / Drag each drawing to the right place.

La selva ▶

El volcán ▶

La montaña ▶

Centroamérica ▶

Una **comida** popular son los “tamales”, que son **masa de maíz** con **carne** o **verduras**.

Fuente: Captura de pantalla tomada de Rockalingua (<https://rockalingua.com>).

Anexo 8- Pósters culturales grupales

Fuente: Elaboración de los estudiantes durante trabajo cooperativo. Registro fotográfico propio.

Anexo 9- Guión plataforma digital: Canva

EN EL MERCADO

Personajes:

- Cliente: Sofía
- Vendedora: Señora Rosa

Diálogo:

Sofía: —¡Hola! ¿Tiene mangos hoy?

Señora Rosa: —¡Hola, claro que sí! Están muy dulces.

Sofía: —¿Cuánto cuesta un kilo?

Señora Rosa: —Cuesta tres dólares.

Sofía: —Perfecto, me llevo uno. ¡Gracias!

Señora Rosa: —¡Gracias a ti! ¡Buen día!

El español y las identidades culturales: estrategias para mejorar la lectoescritura en español como L2 a estudiantes angloparlantes con origen latino.

Fuente: Elaboración propia en Canva. Trabajo realizado por los alumnos con supervisión docente.

Anexo 10- Enlace de la canción final creada

[raíces-que-cantan.m4a](#)

Fuente: Canción generada con herramienta IA SUNO, adaptada con letra propia.